

**FACULDADE BOA VIAGEM
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**

SHEYLA CARVALHO NEVES

**REDUÇÃO DE CUSTOS COM FERRAMENTA
INSERTO: O caso de uma indústria Metalúrgica**

Recife, 2012

SHEYLA CARVALHO NEVES

**REDUÇÃO DE CUSTOS COM FERRAMENTA
INSERTO: O caso de uma indústria Metalúrgica**

Trabalho apresentado como requisito para conclusão do
Curso de Graduação em Engenharia de Produção da
Faculdade Boa Viagem – FBV.

Orientador: Prof^o. Perinaldo Severino Júnior.

Recife, 2012

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Por este termo, eu, abaixo assinada, assumo a inteira responsabilidade de autoria do conteúdo deste Trabalho de Conclusão de Curso, estando ciente das sanções legais previstas referentes ao plágio (art.3 da Lei 9.610/98 e art. 184 do Código Penal Brasileiro). Portanto, ficam a instituição e o orientador isentos de qualquer ação negligente da minha parte, pela veracidade e originalidade desta obra.

Recife, 25 de junho de 2012.

Sheyla Carvalho Neves

SHEYLA CARVALHO NEVES

REDUÇÃO DE CUSTOS COM FERRAMENTA INSERTO: O caso de uma indústria Metalúrgica.

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado como requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharel em Engenharia de Produção na Faculdade Boa Viagem.

Data da Aprovação:

____ / ____ / ____

Banca Examinadora:

Professor Perinaldo Severino Júnior

Orientador

Faculdade Boa Viagem

Professor

Faculdade Boa Viagem

Professor

Faculdade Boa Viagem

Professor

Faculdade Boa Viagem

Dedico a meus Queridos avós Otávio Neves (in memoriam) e Carmelita Carvalho, a minha tia Maria Luiza, meus pais Manoel Otávio e Maria do Carmo.

AGRADECIMENTOS

A DEUS,

Pela vida e por me conceder a graça de estar concluindo minha Graduação de Engenharia de Produção.

A minha tia Maria Luiza,

Pelos conselhos, compreensão, amor, por acreditar em mim e estar sempre ao meu lado me dando forças e nunca me deixando fraquejar durante toda minha jornada.

Aos meu queridos avós Otávio Neves (in memorian) e Carmelita Carvalho,

Que iluminam a minha vida e sempre transmitiram com muito amor e dedicação seus ensinamentos.

A minha mãe Maria do Carmo,

Pela dedicação, compreensão, amor e paciência durante toda minha trajetória.

As minhas irmãs Silvana e Simone,

Pelo apoio, conselhos, amor e companheirismo dedicados.

Ao meu amor,

Por me dar forças e acreditar no meu sucesso.

Ao meu querido Professor e Orientador Perinaldo,

Que com muita dedicação e paciência tornou possível a conclusão desta monografia.

Aos meus Professores e Colegas de faculdade,

Que acompanharam todas as etapas desta jornada com muito carinho e companheirismo.

”O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis” Fernando Pessoa.

RESUMO

Com o acirrado nível de competitividade no mercado industrial, principalmente o metalúrgico, as indústrias estão cada dia mais voltadas para redução de seus custos. Pode-se dizer que a cadeia de processo produtivo é a de mais relevância nesta análise. Com esse pensamento, foi desenvolvido um trabalho de redução de custos com ferramental, no qual foi proposta uma mudança na ferramenta de maior custo com usinagem em uma indústria de peças para motocicletas e automóveis. A proposta seria a troca de uma ferramenta de uma aresta para seis arestas aumentando seu rendimento, diminuindo o número de *set-ups* e consequentemente reduzindo os custos. O estudo de caso foi baseado nos conceitos teóricos encontrados na literatura e a metodologia foi de forma descritiva e direta no chão de produção. Os objetivos foram atingidos, com a redução de 40% nos gastos com a ferramenta e aumento de produtividade de 60%.

Palavras-chave: Ferramenta de corte; Redução de custos; Usinagem; Qualidade.

ABSTRACT

With the fierce level of competitiveness in the Industrial Market, particularly the Metallurgical Market, the industries are more focused on reducing costs. In this analysis the chain of the production process is the more relevant, and using this thought an experiment was developed in order to reduce the tooling costs. A proposal for a change on the most costly tool was made in an industry of motorcycle and automobile parts. The proposal consists in exchanging a tool of one edge for a tool of six edges which results in a increase of its performance, a decrease on the number of set-ups and thereby the costs reduction. This study case was based on theoretical concepts found in the literature, and descriptive methodology and that was directly applied to the production floor. The objectives were achieved with 40% reduction on the costs spent with the tool and a increase of the productivity by 60%.

Keywords: Cutting Tool, Cost Reduction, Machining, Quality.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Aplicações de torneamento.....	17
Figura 2 - Cálculo de velocidade.....	19
Figura 3 - Cálculo de espessura máxima do cavaco.....	20
Figura 4 - Classificação de diferentes tipos de desgaste.....	26
Figura 5 - Gráficos dos gastos com ferramentas	29
Figura 6 - Gráfico dos gastos com inserto por setor.....	30
Figura 7 - Gráfico dos gastos com inserto de CBN (Nitreto de boro cúbico) no setor de retífica.....	31
Figura 8 - Gráfico de custo por peça.....	31
Figura 9 - Diagrama de Ishikawa.....	32
Figura 10 - Fluxograma do processo.....	34
Figura 11 - Dados da operação de calibrar furo e cubo.....	34
Figura 12 - Situação atual da operação de calibrar furo e cubo.....	35
Figura 13 - Situação antes e depois da operação de calibrar furo.....	35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CBN	Nitreto de Boro Cúbico
SMS	Segurança, Meio Ambiente e Saúde
mm	Milímetro
min	Minuto
f_n	Avanço
k_r	Ângulo de posição.
h_{ex}	Espessura máxima do cavaco
μm	Micrometro

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	14
1.2	OBJETIVOS	14
1.2.1	Objetivo geral	14
1.2.2	Objetivos específicos	14
1.3	JUSTIFICATIVA	15
2	REFERÊNCIAS CONCEITUAIS	16
2.1	PROCESSOS DE USINAGEM	16
2.1.1	Torneamento	16
2.2	MOVIMENTOS, VELOCIDADES E GRANDEZAS NO PROCESSO DE USINAGEM	18
2.2.1	Movimentos	18
2.2.2	Velocidades	19
2.2.3	Grandezas de usinagem	20
2.3	MATERIAIS PARA FERRAMENTAS DE CORTE	21
2.4	TIPOS DE DESGASTES E AVARIAS	24
2.4.1	DESGASTES	24
2.4.1.1	Desgaste frontal (Ou de flanco)	24
2.4.1.2	Desgaste de cratera	25
2.4.2	AVARIAS	25
2.4.2.1	Deformação plástica da aresta de corte	25
2.4.2.2	Lascamento	25
2.4.2.3	Trincas	25
2.4.2.4	Quebra	26
2.5	DIAGRAMA DE PARETO	27
2.6	ISHIKAWA (DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO)	27
2.7	BRAINSTORMING	28
3	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	29
3.1	CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO	36
3.2	COLETA DE DADOS	36
3.3	ANÁLISE DE DADOS	37
4	ANÁLISE DOS RESULTADOS	38
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	39
	BIBLIOGRAFIA	40

1 - INTRODUÇÃO

Nos últimos 30 anos tem sido muito investigada a pergunta: quais as condições de usinagem que acarretam o mínimo custo de fabricação? Tal pergunta baseia-se essencialmente no fato que, com o aumento da velocidade de corte ou do avanço, o tempo máquina diminui, abaixando conseqüentemente a parte do custo de fabricação devido à máquina. Porém, diminui simultaneamente a vida da ferramenta, ocasionando um aumento da parte do custo devido à ferramenta. Desta forma, devem existir condições de usinagem, nas quais o custo total de fabricação seja mínimo (FERRARESI, 1924).

Com a competitividade do mundo atual as empresas vêm buscando a cada dia reduzir seus custos. Dessa forma ela poderá ter seu percentual de mercado e competir com igualdade entre as empresas concorrentes. De acordo com Ferraresi (1924):

Entendemos que o desenvolvimento de uma tecnologia mecânica dificilmente se processa sem o conhecimento científico dos fatores que nela intervêm. O domínio deste conhecimento possibilita uma industrialização racional, a qual permite produtividade maior e custo operacional menor.

Dentro dos custos com ferramental, podemos destacar a ferramenta inserto, com um percentual bastante representativo no que diz respeito a gastos com ferramental na indústria metal-mecânica. Dentre as variedades dessa ferramenta, o inserto de CBN ocupa primeiro lugar no elevado custo com usinagem. Porém, esta ferramenta possui características importantes que deverão ser levadas em consideração na hora da escolha do ferramental utilizado.

No contexto geral, foi abordado como chegou-se à peça crítica e como o ferramental influenciou para que a mesma obtivesse um custo tão alto no processo produtivo.

1.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Diante do alto nível de competitividade entre as empresas, vem-se buscando cada vez mais minimizar os desperdícios e reduzir os custos. Hoje empresas buscam profissionais capacitados para identificar esses gargalos e reduzi-los. O ferramental é um bom exemplo de como trabalhar com esses dois indicadores (desperdício e custo).

As ferramentas de usinagem são primordiais para um processo produtivo em diversas indústrias e com isso pergunta-se: Como desenvolver uma melhoria neste processo? Será que as ferramentas de usinagem podem favorecer essa redução? Quais impactos com a melhoria de insertos serão obtidas pela empresa?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar de forma crítica os indicadores de custos com usinagem, identificar e atuar na peça problema para fins de redução de custos com ferramental.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Relatar o desenvolvimento do estudo conforme conceitos evidenciados;
- Apresentar de forma sucinta as reduções de custos adquiridas com ferramental;
- Expor resultados adicionais adquiridos. Como: redução de custos com ferramental e o aumento de produtividade da peça crítica;

1.3 JUSTIFICATIVA

Para ser competitiva e buscar seu espaço no mercado, as empresas tendem a ser ousadas. Visando essa estrutura deve-se avaliar os níveis de desperdícios, baixa produtividade e elevados custos dentro do processo de fabricação. Pensando nisso foi desenvolvido este estudo, analisando dentro do processo produtivo o que havia de maior custo dentro do processo de uma metalúrgica.

Toda empresa tende a reduzir custos e como o ferramental de uma metalúrgica corresponde a 20% dos custos do processo produtivo, foi focados esforços para descobrir a principal peça crítica do setor fabril.

2 REFERÊNCIAS CONCEITUAIS

Visando um melhor entendimento do contexto geral deste trabalho, serão abordados de forma sucinta os temas de usinagem: Processo de usinagem com ênfase em torneamento, principais conceitos de movimentos, velocidades e grandezas no processo de usinagem, materiais para ferramentas de corte, tipos de desgastes e avarias. E temas de qualidade: diagrama de Pareto, *Ishikawa* e *Brainstorming*.

2.1 PROCESSO DE USINAGEM

Operações de usinagem são aquelas, que ao conferir à peça a forma, as dimensões o acabamento, ou ainda uma combinação qualquer destes três itens, produzem cavaco (FERRARESI,1924). Assim, cavaco é a porção de material da peça, retirada pela ferramenta, caracterizando-se por apresentar forma geométrica irregular.

2.1.1 TORNEAMENTO

No entendimento de Ferraresi (1924), torneamento é um processo mecânico de usinagem destinado à obtenção de superfícies de revolução com auxílio de uma ou mais ferramentas monocortantes. Para tanto, a peça gira em torno do eixo principal de rotação da máquina e a ferramenta se desloca simultaneamente segundo uma trajetória coplanar com o referido eixo.

Figura 01: Aplicações de Torneamento

2.2 MOVIMENTOS, VELOCIDADES E GRANDEZAS NO PROCESSO DE USINAGEM

2.2.1 MOVIMENTOS

De acordo com Ferraresi (1924), os movimentos no processo de usinagem são movimentos relativos entre a peça e a aresta cortante. Podendo ser classificados em:

- Movimento de corte: é o movimento entre a peça e a ferramenta, o qual sem o movimento de avanço origina somente uma única remoção de cavaco, durante uma volta ou um curso.
- Movimento de avanço: é o movimento entre a peça e a ferramenta, que, juntamente com o movimento de corte, originam um levantamento repetido ou contínuo do cavaco, durante várias revoluções ou cursos.
- Movimento efetivo do corte: é o resultante dos movimentos de corte e de avanço, realizados ao mesmo tempo.
- Movimento de posicionamento: é o movimento entre a peça e a ferramenta, com o qual a ferramenta, antes da usinagem é aproximada à peça.
- Movimento de profundidade: é o movimento entre a peça e a ferramenta, no qual a espessura da camada de material a ser retirada é determinada de antemão.
- Movimento de ajuste: é o movimento de correção entre a peça e a ferramenta, no qual o desgaste da ferramenta deve ser compensado.

2.2.2 VELOCIDADES

Segundo Diniz et al, 2008 velocidade de corte é a velocidade tangencial instantânea resultante da rotação da ferramenta em torno da peça, para operações do tipo torneamento, fresamento ou furação, onde os movimentos de corte e de avanço ocorrem concomitantemente. Pode ser calculada por:

$$V_c = \frac{\pi \times D \times n}{60} \text{ m/min}$$

Tem-se que:

D: diâmetro da peça ou ferramenta (mm);

n: número de rotações por minuto (rpm)

Figura 02: Cálculo da Velocidade de Corte.

2.2.3 GRANDEZAS DE USINAGEM

Dentre as grandezas de usinagem podemos destacar, conforme Diniz et al, 2008:

- Avanço – é o percurso em cada volta ou em cada curso da ferramenta.
- Avanço de corte – é a distância entre duas superfícies consecutivas em usinagem, medida no plano de trabalho e perpendicular à direção de corte.

Tem-se assim que:

$$V_f = f \cdot n \text{ [mm / min]}$$

Onde:

V_f : avanço

f : percurso de avanço em cada volta (mm/volta);

n : número de rotações por minuto.

- Profundidade ou largura de usinagem – é a profundidade ou largura de penetração da ferramenta em relação à peça, medida perpendicularmente ao plano de trabalho.

$$h_{ex} = f_n \times \sin \kappa_r$$

Onde: f_n = avanço; κ_r = ângulo de posição.

h_{ex} = espessura máxima do cavaco

Figura 03: Cálculo de Espessura Máxima do Cavaco.

- Seção transversal nominal de corte AD – é a área da seção transversal calculada de um cavaco a ser removido, medida no plano de medida PD .
- Seção transversal nominal de corte AD_{tot} – é a soma das áreas das seções transversais nominais de corte, geradas por arestas de corte que estejam em ação simultaneamente, quando se empregam ferramentas multicortantes.
- Largura nominal de corte bD – é a distância entre dois pontos extremos da aresta principal de corte, medida no plano PD .
- Espessura nominal de corte hD – é a grandeza calculada, resultante da relação entre seção transversal nominal de corte (AD) e a largura nominal de corte (bD).
- Espessura local de corte h_i – é a espessura calculada do cavaco a ser removido, num ponto qualquer da aresta de corte, perpendicular à aresta no plano de medida, PD .

2.3 MATERIAIS PARA FERRAMENTAS DE CORTE

Para a seleção criteriosa do material da ferramenta, uma série de fatores deve ser ponderada, dentre os quais podem ser mencionados:

- Material a ser usinado – a dureza e o tipo de cavaco formado são duas das características da peça, que devem ser levadas em conta na escolha do material da ferramenta;
- Processo de usinagem – alguns tipos de processos que utilizam ferramentas rotativas de pequeno diâmetro muitos ainda utilizam materiais de ferramentas mais antigos (como o aço rápido), devido as altas rotações necessárias para conseguir as velocidades de corte compatíveis com materiais mais nobres de ferramentas;
- Condição da máquina operatriz (potência, gama de velocidades, estado de conservação, etc.) – máquinas-ferramentas antigas, com folgas, baixa potência e rotação exigem materiais de ferramentas mais tenazes e que não necessitam de alta velocidade de corte;

- Forma e dimensões da ferramenta – ferramentas de forma não padronizada muitas vezes são feitas de aço-rápido ou de um tipo de metal duro que possa ser soldado ao cabo (que suporte choques térmicos). Ferramentas rotativas de pequeno diâmetro são geralmente feitas de aço-rápido devido ao fato de necessitarem de rotações muito altas para conseguir velocidades de corte compatíveis com um material de ferramenta mais nobre;
- Custo do material da ferramenta – alguns materiais de ferramenta, apesar de possuírem maior vida da ferramenta e/ou maior produção, muitas vezes não apresentam uma relação custo/benefício razoável;
- Condições de usinagem – típicas de acabamento (alta velocidade de corte, baixos avanço e profundidade de usinagem, em peças que já sofreram uma operação anterior de usinagem e, portanto, não apresentam excentricidade, casca endurecida, etc.) exigem ferramentas mais resistentes ao desgaste. Em operações de desbaste (baixa velocidade de corte, altos avanços e profundidade de usinagem, com peças que apresentam camada endurecida, excentricidade e etc.) a ferramenta deve apresentar maior tenacidade, em detrimento da resistência ao desgaste;
- Condições de operação – se o corte for do tipo interrompido e/ou o sistema máquina-peça-ferramenta-dispositivo de fixação for pouco rígido exige-se uma ferramenta mais tenaz (Diniz et al., 2008).

De acordo com a percepção do autor, descreve-se os principais materiais como:

- Aços-rápidos – é um aço ferramenta de alta liga de tungstênio, molibdênio, cromo, vanádio, cobalto e nióbio, eram materiais de ferramenta que suportavam as maiores velocidades de corte.
- Metal Duro – é um produto da metalurgia do pó feito de partículas duras finamente divididas de carbonetos de materiais refratários, sinterizados com um ou mais metais do grupo do ferro (ferro, níquel ou cobalto) formando um corpo de alta dureza e resistência à compressão. As partículas duras são carbonetos de tungstênio, usualmente em combinação com carbonetos de titânio, tântalo e nióbio. O tamanho destas partículas varia geralmente entre 1 a 10 μm e ocupa de 60 a 95% do volume do material.

- Cermet – recebem este nome, pois contém uma fase cerâmica e uma fase metálica. Possuem uma estrutura semelhante ao metal duro, são feitos de partículas duras ligadas por um aglomerante. As partículas duras são nitreto de titânio e carbonitretos complexos de titânio com diferentes proporções de Ta (Tântalo), W (Tungstênio) e algumas vezes Mo (Molibdênio). O aglomerante pode ser o Ni (Níquel) ou Co (Cobalto). Possuem resistência ao desgaste, estabilidade química e dureza a quente intermediária entre o metal duro e o material cerâmico, porém conseguem manter uma tenacidade na aresta comparável ao metal duro. Outras propriedades dos cermets são a alta resistência à oxidação, à formação da aresta postiça de corte e alta resistência a deformação plástica.
- Cerâmica – possui algumas propriedades importantes para ferramentas de usinagem, como: dureza a quente que é muito importante quando se usina em altas velocidades e temperaturas. Algumas propriedades desses materiais, fazem com que sua utilização na usinagem não seja fácil como, a baixa condutividade térmica, que dificulta a transferência de calor e faz com que a região próxima do contato do cavaco-ferramenta e peça-ferramenta atinja temperaturas muito alta e principalmente, baixa tenacidade, o que facilita o trincamento e a quebra da ferramenta.
- CBN / Borazon ou PCB (Nitreto Cúbico de Boro) – O CBN é quimicamente mais estável que o diamante, podendo, usar ligas ferrosas sem o problema de grande desgaste por difusão. Sua tenacidade é similar ao material cerâmico baseado em nitretos e cerca de duas vezes a da alumina. Sua dureza só é superada pelo diamante, sendo quase duas vezes a dureza da alumina(Diniz et al., 2008).
- Segundo Diniz et al, 2008 pode-se dividir os CBNs em duas categorias, segundo suas aplicações:
 - ✓ CBNs para Usinagem de desbaste (profundidade de corte entre 0,5 e 0,8mm) ou para corte interrompido;
 - ✓ CBN para usinagem de acabamento (profundidade de corte menor que 0,5mm) ou para cortes contínuos ou com poucas interrupções.

Os CBNs para desbaste possuem maior concentração de nitreto de boro cúbico (90% em volume), o que aumenta a ligação cristal com cristal e faz sua tenacidade aumentar. Além disso, devido ao alto teor de CBN, esses materiais são os que apresentam maior dureza entre os CBN.

O inserto de CBN é mais caro do que o de material cerâmico, mas devido a sua maior vida, o custo do ferramental muitas vezes é compensado não somente pelo maior número de peças usinadas por aresta de corte, como também pela consequente diminuição do tempo em que a máquina permanece parada para retirada da ferramenta gasta e ajustagem da nova(Diniz et al, 2008).

2.4 TIPOS DE DESGASTES E AVARIAS

De acordo com Diniz et al., 2008, diversos são os tipos de desgastes e avarias que acontecem em uma ferramenta de usinagem. Antes de defini-los é importante diferenciá-los. Desgaste é a perda contínua e microscópica de partículas da ferramenta devido à ação do corte. As demais ocorrências são denominadas de avarias. Tipos de desgastes e avarias:

2.4.1 DESGASTES

2.4.1.1 Desgaste frontal (ou de flanco)

Ocorre na superfície de folga da ferramenta, causado pelo contato entre ferramenta e peça. Este tipo de desgaste é o mais comum. Em algumas ocasiões, ocorre formação de desgastes, nos dois extremos de contato entre a superfície de folga da ferramenta e a peça, que são também chamados de desgaste de entalhe. Esse tipo ocasiona deterioração do acabamento superficial da peça e, por modificar totalmente a forma da aresta de corte original, faz com que a peça mude de dimensão, podendo sair de sua faixa de tolerância dimensional. Esse tipo de desgaste é incentivado pelo aumento da Velocidade de corte.

2.4.1.2 Desgaste de cratera

Ocorre na superfície de saída da ferramenta, é causado pelo atrito entre ferramenta e cavaco. Pode não ocorrer em alguns processos de usinagem, principalmente quando se utilizam ferramentas de metal duro recobertas, ferramentas cerâmicas e quando o material da peça é frágil, gera cavacos curtos. O crescimento do desgaste de cratera resulta na quebra da ferramenta, quando este se encontra com o Desgaste frontal.

2.4.2 AVARIAS

2.4.2.1 Deformação plástica da aresta de corte

É um tipo de avaria da ferramenta. Muitas vezes a pressão aplicada à ponta da ferramenta, somada à alta temperatura, gera deformação plástica na aresta de corte, que toma uma forma bem típica. Tais deformações provocam deficiências no controle de cavacos e deterioração do acabamento superficial da peça. O crescimento dessa deformação pode gerar a quebra da aresta de corte. É evitado pelo emprego de uma ferramenta de maior dureza a quente e maior resistência à deformação plástica, pela mudança das condições de usinagem e/ou geometria da ferramenta, visando diminuir os esforços e a temperatura de corte.

2.4.2.2 Lascamento

Ao contrário do desgaste frontal e da cratera, que retiram continuamente partículas muito pequenas da ferramenta, no lascamento, neste tipo de avaria, partículas maiores são retiradas de uma só vez. Ocorrem principalmente em ferramentas com material frágil e/ou quando a aresta de corte é pouco reforçada. Prejudicam o acabamento superficial da peça e, se continuam crescendo, provocam a quebra da ferramenta.

2.4.2.3 Trincas

são avarias provocadas pela variação da temperatura e/ou dos esforços mecânicos. Quando as trincas têm origem térmica (variação da temperatura), ocorrem perpendicularmente à aresta de corte e quando tem origem mecânica são paralelas a aresta.

2.4.2.4 Quebra

Quando os desgastes e as avarias da ferramenta crescem, podem causar a quebra da aresta. Algumas vezes, porém, a quebra pode ocorrer inesperadamente devido a alguns fatores, como: ferramenta muito dura, carga excessiva sobre a ferramenta, raio de ponta, ângulo de ponta ou ângulo de cunha pequenos, corte interrompido, parada instantânea do movimento de corte, entupimento dos canais de expulsão de cavacos ou dos bolsões de armazenamento dos cavacos, etc. A quebra da ferramenta ocasiona não somente dano na ferramenta (às vezes não apenas a aresta quebrada é danificada, mas toda a pastilha), mas também no porta ferramenta (caso o corte não seja interrompido imediatamente após a quebra) e na própria peça.

Figura 04: Classificação de diferentes tipos de desgaste.

2.5 DIAGRAMA DE PARETO

O princípio de Pareto é uma técnica universal para separar os problemas em duas classes: os poucos vitais e os muito triviais. Pode-se dizer também que é um método muito simples e muito poderoso, pois ajuda a classificar e priorizar os problemas (FALCONI, 1940).

Segundo Ishikawa (1989), o diagrama de Pareto é um tipo de distribuição de frequência, que é feito através da escolha de dados de forma decrescente de frequência. Quando ordenado os dados e representado os totais acumulados, evidencia que os três primeiros tipos de defeitos, por exemplo, correspondem a no mínimo de setenta a oitenta por cento do total. Ficou claro que se os mesmos forem eliminados, terá sido eliminada a maioria dos defeitos e a fração de unidades defeituosas irá diminuir dramaticamente.

2.6 ISHIKAWA (DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO)

Sempre que algo ocorre (efeito, fim, resultado) existe um conjunto de causas (meios) que podem ter influenciado. Observando a importância da separação das causas de seus efeitos no gerenciamento e como nós temos a tendência de confundi-los, os japoneses criaram o “diagrama de causa e efeito” ou “diagrama de Ishikawa” (FALCONI, 1940).

Os diagramas de causa e efeito ilustram a relação entre as características (dos resultados de um processo) e aquelas causas, que por razões técnicas, se considera que exercem um efeito sobre o processo. Quando se utilizam a outras ferramentas estatísticas, como os diagramas de Pareto, os diagramas de causa e efeito são mais úteis para promover a melhoria do processo segundo prioridades, acumular e organizar os conhecimentos e a tecnologia, consolidar as idéias de todos os envolvidos com as atividades relacionadas com o controle do processo (ISHIKAWA, 1989).

2.7 BRAINSTORMING

Técnica usada para gerar um grande número de idéias rapidamente, e podem ser utilizada numa variedade de situações. Cada membro do grupo, por sua vez, pode ser convidado a apresentar idéias relativas a um problema em consideração. Qualquer idéia pode ser exposta, pois críticas e ridicularização não são permitidas durante a sessão de Brainstorming. O objetivo principal é criar um ambiente de entusiasmo e originalidade. Todas as idéias oferecidas são gravadas para posterior processo de análise. A proporção de não-conformidade de saída atribuível a cada causa, por exemplo, é então medido ou estimado, e uma análise simples de Pareto identifica as causas que mais vale a pena investigar (OAKLAND, 19995).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A princípio foram analisados através do gráfico de Pareto (Figura 07), (FALCONI, 1940), os gastos com ferramental geral da fábrica. Foi observado que os inserts faziam somatório de 41% dos custos totais com ferramental, percentual bastante representativo que em valores reais representavam R\$ 3.469.590,60 .

Figura 05: Gráfico dos gastos com ferramentas.

A partir deste ponto, foi analisado através do gráfico de Pareto (Figura 08) qual setor possuía maior percentual de gastos com a ferramenta inserto, sendo descoberto que o setor 161 (retífica interna) obtinha 35% dos gastos.

Figura 06: Gráfico dos gastos com inserto por setor.

O conhecimento de que todos os insertos utilizados no setor de retífica interna são de CBN (Nitreto de Boro Cúbico), será analisado através do gráfico de Pareto (Figura 09) qual deles possui maior custo no setor 161 e posteriormente verificado qual peça e operação serão as mais críticas do processo (Figura 10).

Avaliando a referência dos insertos (Figura 09), verificou-se que a ferramenta CPMB 080204-4G apresentava maior gasto com inserto de CBN representando 45% do total de gastos.

Figura 07: Gráfico dos gastos com inserto de CBN (Nitreto de Boro Cúbico) no setor de retífica.

O gráfico de custo por peça (Figura 10) demonstra que a peça 4H26420 é a de maior custo com ferramental de CBN (Nitreto de Boro Cúbico), pois a mesma utiliza dois insertos em sua operação.

Figura 08: Gráfico de custo por peça.

Foi analisado mais a fundo através do diagrama de *Ishikawa* (Figura 11) e verificado com mais clareza o indicador crítico da operação.

Figura 9: Diagrama de Ishikawa.

Através de um *Brainstorming* (ISHIKAWA, 1989), com a Engenharia, Produção, SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) e Qualidade observou-se os seguintes pontos do *Ishikawa* (Figura 11):

- Método
 - ✓ Fixação da Ferramenta – ferramenta está devidamente fixada na torre através de parafusos, onde foi verificado perfeito alinhamento entre a peça e ferramenta.
 - ✓ Procedimento de trabalho – os operadores receberam treinamento pelo fornecedor da máquina para operar de forma padronizada e nas melhores condições.

- Máquina
 - ✓ *Set-up* – foi observado grande número de *set-ups*, devido ao grande volume de troca de ferramenta na usinagem do furo.
 - ✓ Ferramental: ferramentas adequadas para operação, porém devido ao corte intermitente da operação do furo a ferramenta obtém baixo rendimento aumentando os gastos na operação.

- Meio Ambiente
 - ✓ Resíduos da operação – por ser uma operação de usinagem e ainda com refrigeração ela gera resíduos com óleo, cavaco e ferramentas desgastadas. Esses materiais são direcionados pelo SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) e Engenharia da seguinte forma: o cavaco é encaminhado para reutilização em outra indústria; o óleo é coletado pelo fabricante para o devido descarte e as ferramentas de usinagem desgastadas são vendidas por peso para o fornecedor, onde o mesmo irá reciclar obtendo novas ferramentas.
 - ✓ Coleta Seletiva – os operadores receberam orientações para utilizar o programa de coleta seletiva dentro do seu posto de trabalho, assim evitando a contaminação de materiais reutilizáveis e diminuindo o custo com recicláveis.

- Mão-de-obra
 - ✓ Qualificada – operadores no ato de sua integração recebem treinamentos para operação da máquina e cuidados com as ferramentas de corte, além de treinamentos sobre higiene, segurança do trabalho, normas e procedimentos da empresa.
 - ✓ Experiência – os operadores desta peça possuem em média 3 anos de experiência com a operação de usinagem da peça 4H26420.

Fazendo uma análise no Ishikawa (Figura 11) , verificou-se que método, mão-de-obra e meio ambiente estão de acordo com os procedimentos de Engenharia, SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) e Qualidade. Porém o quesito máquina está apontando deficiência na operação do furo. Desta forma foi avaliada melhor a peça em destaque com o fluxograma do processo (Figura 12):

Figura 10: Fluxograma do processo.

Os dados do processo em destaque são:

Figura 11: Dados da operação de calibrar furo e cubo.

<ul style="list-style-type: none"> - INSERTO: CPMB 080204 - 4G - CLASSE: 825 - Nº DE ARESTAS: 1 - CALIBRA CUBO - CORTE CONTÍNUO - PEÇAS/ARESTA: 800 - PREÇO: R\$ 109,27 - FORNECEDOR: A DADOS DE USINAGEM: VELOCIDADE DE CORTE - 117 M/MIN. AVANÇO - 0,05 MM / ROTAÇÃO 			
--	---	--	---

Figura 12: Situação atual da operação de calibrar furo e cubo.

Foi observada uma deficiência no rendimento da ferramenta do furo devido ao seu corte intermitente. Diante disso, o fornecedor foi consultado para avaliar as condições de corte. O mesmo informou que para um corte intermitente o ideal seria o já utilizado (figura 14). Foi proposta a seguinte condição: uma ferramenta de cerâmica com 6 arestas, uma vez que a mesma possuía um custo baixo, porém ao testar a proposta foi obtido um baixo rendimento e a quebra constante das ferramentas ficando inviável sua utilização.

Logo após, foi testada uma ferramenta de CBN (Nitreto de Boro Cúbico) com seis arestas no fornecedor B. Nos primeiros testes a ferramenta permaneceu nas mesmas condições da anterior, obtendo uma melhoria de 10% no rendimento. Porém, optou-se em modificar as condições de corte e retirar a refrigeração. A ferramenta ficou nas seguintes condições (Figura 15):

<ul style="list-style-type: none"> - INSERTO: CPMB 080204 - 4G - CLASSE: 825 - Nº DE ARESTAS: 1 - CALIBRA FURO - CORTE INTERMITENTE - PEÇAS/ARESTA: 500 - PREÇO: R\$ 109,27 - FORNECEDOR: A DADOS DE USINAGEM: VELOCIDADE DE CORTE - 75M/MIN. AVANÇO - 0,05 MM / ROTAÇÃO 	<p style="text-align: center;"><u>DEPOIS</u></p>		
--	--	--	---

Figura 13: Situação antes e depois da operação de calibrar furo.

Foi observada uma grande melhora em relação à situação atual, com rendimento de 60% a mais, custo de 40% a menos e diminuição do tempo de ciclo da ferramenta de 25 segundos para 14 segundos.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

O estudo proposto pode ser caracterizado como uma pesquisa descritiva. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com a maior precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas características.

3.2 COLETA DE DADOS

O trabalho proposto foi vivenciado numa indústria metalúrgica fabricante de engrenagens de precisão para motocicletas e automóveis. A indústria tem uma preocupação extremamente relevante em reduzir seus custos para o cumprimento de suas metas. A coleta de dados foi elaborada via *software* SAP/R3 e no chão de fábrica juntos aos operadores.

Os dados coletados pelo *software* SAP/R3 foram primordiais para identificar o comportamento dos custos com ferramental geral da fábrica e evidenciar a ferramenta que apresenta maior custo para a empresa.

Foi coletado os dados da ferramenta como: tipo de ferramenta, rendimento da ferramenta, avanço, velocidade de corte, sobre metal, rotação, tempo de ciclo e tipo de refrigeração. Todos os dados foram identificados pelos operadores dos 3 turnos para padronização do processo.

3.3 ANÁLISE DE DADOS

Foi realizada através do diagrama de Pareto que os custos gerais com inserto representavam 41% dos custos totais com ferramental e que o setor de retífica interna possuía 35% desses gastos. Como no setor de retífica apenas são utilizados insertos de CBN (Nitreto de Boro Cúbico) verificou-se que a peça 4H26420 possuía maior gasto com 41%, devido a utilização de 2 insertos para sua usinagem.

Após a identificação da ferramenta e peça partimos para análise direta, onde observamos de perto todo ciclo da operação. Chegando a ferramenta critica, onde fizemos uma análise da situação atual através de informações coletadas na própria máquina e com os operadores dos 3 turnos.

Trabalhando com o processo de *Ishikawa* (FALCONI, 1940), com o qual foi analisado o problema e suas possíveis causas coletadas através de informações de segurança, engenharia e produção.

Com base nos dados do *Ishikawa* foi formado um *Brainstorming* e identificado que o item máquina apresentava não conformidades, pois o seu número de set-ups era bastante elevado e a ferramenta obtinha baixo rendimento, aumentando os gastos na operação.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O estudo de caso foi desenvolvido conforme conceitos apresentados nesta monografia, tendo sido utilizadas ferramentas da qualidade como: *Ishikawa*, diagrama de Pareto e *Brainstorming*, bem como a utilização dos conceitos de usinagem que nos evidenciou a situação atual e proposta do trabalho.

No item rendimento, foi obtido um aumento de 60% no rendimento da operação de calibrar furo, onde a ferramenta anterior tinha uma média de 500 peças por inserto, passando a obter com a proposta uma média 800 peças por inserto.

Já no item custo, foi obtida uma redução de 40% devido ao aumento de vida útil da ferramenta e o seu número de arestas que passou de 1 (R\$109,27) para 6 (R\$395,00) o que equivale a R\$ 66,00 por aresta.

Outros indicadores como rugosidade mantiveram a tolerância e o tempo de ciclo obteve uma redução de 25 para 14 segundos devido ao aumento da velocidade de corte e avanço da ferramenta.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de caso abordado teve como objetivo analisar de forma crítica os indicadores de custos com usinagem e assim atuar na operação/ferramenta crítica. Com o apoio das ferramentas de qualidade foi possível chegar às causas do problema chave “alto custo com ferramental” e atuar de forma prática para solucionar o problema.

Foi observado que a ferramenta de maior custo estava caracterizada na operação de calibrar furo da peça 4H26420 do setor de retífica interna. Observou-se a condição atual e levantou-se uma proposta para troca da ferramenta. Diante desta condição, obteve-se um ganho de 60% no rendimento e redução de 40% em seu custo, mantendo a qualidade e aumentando sua produtividade.

BIBLIOGRAFIA

FERRARESI, D. **Fundamentos da Usinagem dos Metais**. 3ª. ed, v.1. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 1924.

PAVIM, A.X. **Contribuições na otimização de um sistema de visão para detecção, medição e classificação automática do desgaste de ferramentas de corte em processos de usinagem**. 2005. 236p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica). UFSC. Florianópolis, 2005.

DINIZ, A.E.; MARCONDES, F.C.; COPPINI, N.L. **Tecnologia da Usinagem dos Metais**. 6ª ed.; São Paulo: Artliber, 2008.

STEMMER, C.E. **Ferramentas de Corte 1**. 7ª ed.; Florianópolis: UFSC, 2007.

Disponível em: http://www.sandvik.coromant.com/pt-pt/technical_guide/general_turning/application_overview/Pages/default.aspx

Disponível em: http://www.sandvik.coromant.com/pt-pt/technical_guide/general_turning/formulas_and_definitions/definition_of_terms/pages/default.aspx

Disponível em: <http://www.ppgel.ufsj.edu.br/uaisoccer/downloads/1272064850.pdf> Acesso em: 30/04/2012

VEJA UNS EXEMPLOS DE COMO COLOCAR SITE NA SUA AREA:

Natureba. Tabela de consumo e eficiência energética. Disponível em:

[http://www.natureba.com.br/energiaeletrodomesticos.](http://www.natureba.com.br/energiaeletrodomesticos.htm)

htm. Acesso em: 12 ago. 2009.

NAVEIRO, R. Saiba mais sobre EP. Universidade Aberta, 30/05/2000. Disponível em:

<http://www.abepro.org.br/interna.asp?p=399&m=440&s=1&c=417>. Acesso em: 21 set. 2009.

RUSSOMANO, V. H. PCP: Planejamento e controle da produção. 5. ed. São Paulo: Pioneira, 1995.

Fonte: Coromant e Deutges apud Pavim, 2005.

CAMPOS; V. F. Controle da Qualidade Total (no estilo japonês) – Belo Horizonte, MG: Editora de Desenvolvimento Gerencial, 1999.

ISHIKAWA, K. Introduction to Quality Control – Traduzido por: BRAVO, Juan. – VERIFICAR!!!!!!

OAHLAND, J.S. TQM – Total Quality Management (3rd edn), Elsevier, 2003.